

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ ДИСФУНКЦИЯСИ ВА СЕМИЗЛИК ФОНИДА ГЕСТАЦИОН АСОРАТЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-МЕТАБОЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Хасанова Д.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда қалқонсимон без фаолияти бузилиши ва семизлик билан боғлиқ метаболик ўзгаришларнинг ҳомиладорлик давридаги клиник кечиши ҳамда перинатал натижаларга таъсири ўрганилди. Тадқиқотга 25–55 ёш оралигидаги 80 нафар ҳомиладор аёл жалб қилиниб, улар клиник ва лаборатор мезонларга асосланиб гуруҳларга ажратилди. Иштирокчиларда гормонал (ТШ, ФТ4, ФТ3), метаболик (холестерин, триглицеридлар, ХДЛ, ЛДЛ, ҲбА1с) ва акушерлик кўрсаткичлари комплекс тарзда баҳоланди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, қалқонсимон без дисфунксияси ва семизлик биргаликда мавжуд бўлганда метаболик дисбаланс чуқурлашиб, ҳомиладорлик давомида турли асоратлар ривожланиши хавфи ортади. Айниқса, преэклампсия, Гестацион гипертензия, диабет ва янги туғилган чақалоқларда паст Апгар кўрсаткичлари тез-тез кузатилди. Ушбу натижалар ҳомиладор аёлларни бошқаришда индивидуал ва комплекс ёндашув муҳимлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: қалқонсимон без дисфунксияси, семизлик, ҳомиладорлик, гипотиреоз, гестацион асоратлар, метаболик бузилишлар, Апгар балли

CLINICAL AND METABOLIC CHARACTERISTICS OF GESTATIONAL COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH THYROID DYSFUNCTION AND OBESITY

Khasanova D.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study investigated the clinical and metabolic impact of thyroid dysfunction and obesity on pregnancy progression and gestational complications. A total of 80 pregnant women aged 25–55 years were included and classified into groups based on clinical and laboratory findings. Hormonal (TSH, FT4, FT3), metabolic (cholesterol, triglycerides, HDL, LDL, HbA1c), and obstetric parameters were analyzed. The results demonstrated that the coexistence of thyroid dysfunction and obesity leads to pronounced metabolic disturbances and significantly increases the risk of pregnancy-related complications. Higher incidences of preeclampsia, gestational hypertension, gestational diabetes, and adverse neonatal outcomes, including low Apgar scores, were observed. These findings highlight the importance of individualized and multidisciplinary management strategies in such patients.

Keywords: thyroid dysfunction, obesity, pregnancy, hypothyroidism, gestational complications, metabolic disorders, neonatal outcomes

КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ДИСФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОЖИРЕНИЕМ

Хасанова Д.А.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Целью данного исследования явилось изучение влияния нарушений функции щитовидной железы и ожирения на течение беременности и формирование гестационных осложнений. В исследование включены 80 беременных женщин в возрасте 25–55 лет, распределённых на группы по клинико-лабораторным показателям. Оценка включала анализ гормональных (ТТГ, FT4, FT3), метаболических (холестерин, триглицериды, HDL, LDL, HbA1c) и акушерских параметров. Установлено, что сочетание эндокринных нарушений сопровождается выраженными метаболическими изменениями и значительным увеличением частоты осложнений беременности. Наиболее часто выявлялись преэклампсия, гестационная гипертензия, гестационный диабет, а также неблагоприятные неонатальные исходы. Полученные данные свидетельствуют о необходимости индивидуализированного подхода к ведению данной категории пациенток.

Ключевые слова: дисфункция щитовидной железы, ожирение, беременность, гипотиреоз, гестационные осложнения, метаболические нарушения, исходы новорожденных

Кириш. Сўнгги йилларда репродуктив ёшдаги аёллар орасида эндокрин тизим бузилишлари, хусусан, семизлик ва қалқонсимон без дисфунксиясининг биргаликда учраш частотаси сезиларли даражада ортиб бормоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, аёллар орасида семизлик 39% дан ортиқни ташкил этади, шулардан 20–30% ҳолларда у қалқонсимон без фаолиятининг пасайиши билан кечади [1,2]. Ўз навбатида, гипотиреоз ёки субклиник қалқонсимон без етишмовчилиги аёлларда овулятор циклнинг бузилиши, ҳомиладор бўлишнинг кечикиши ва ҳомиладорлик пайтидаги асоратларнинг ортишига сабаб бўлади [3].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, репродуктив ёшдаги аёлларда семизлик ва метаболик синдром ҳолатлари кенг тарқалган бўлиб, бу ҳолат ҳомиладорликнинг физиологик кечишига салбий таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, қалқонсимон без гормонлари ҳомила ривожланиши, метаболизм ва нейроендокрин тизим фаолиятида муҳим рол ўйнайди. Уларнинг етишмовчилиги ёки ортиқчалиги ҳомиладорлик давомида турли асоратлар ривожланишига олиб келиши мумкин.

Қалқонсимон без дисфунксияси, айниқса гипотиреоз, ҳомиладорликда энг кўп учрайдиган эндокрин патологиялардан бири ҳисобланади. Ушбу ҳолат метаболик жараёнларнинг секинлашуви, липид алмашинуви бузилиши ва инсулин резистентликнинг кучайиши билан кечади. Семизлик эса ўз навбатида сурункали паст даражали яллиғланиш, гормонал дисбаланс ва оксидловчи стресс билан боғлиқ бўлиб, ҳомиладорлик асоратлари ривожланишида муҳим хавф омили сифатида қаралади. Ушбу икки патологиянинг биргаликда учраши клиник ҳолатни янада мураккаблаштириб, ҳомиладорликнинг нохуш натижаларига олиб келиши мумкин.

Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қалқонсимон без фаолиятининг бузилиши ва ортиқча тана вазни мавжуд бўлган аёлларда прееклампсия, гестацион гипертензия, гестацион диабет, муддатидан олдин туғруқ ҳамда паст тана вазнига эга чақалоқ туғилиш хавфи юқори бўлади. Бундан ташқари, бу патологиялар ҳомиланинг интраутерин ривожланишига ҳам салбий таъсир кўрсатиб, неонатал даврда турли функционал бузилишлар билан намоён бўлиши мумкин.

Шу билан бирга, ҳозирги кунда қалқонсимон без дисфунксияси ва семизлик комбинатсиясининг ҳомиладорлик натижаларига таъсири етарли даражада комплекс ўрганилмаган. Айниқса, гормонал ва метаболик ўзгаришлар билан клиник ва обстетрик кўрсаткичлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни чуқур таҳлил қилиш зарурати мавжуд. Ушбу йўналишда олиб борилаётган тадқиқотлар ҳомиладор аёлларни эрта аниқлаш, асоратларнинг олдини олиш ва самарали даволаш стратегияларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Шу муносабат билан, ушбу тадқиқотнинг долзарблиги қалқонсимон без дисфунксияси ва семизлик билан боғлиқ эндокрин бузилишларнинг ҳомиладорлик кечиши ҳамда унинг натижаларига таъсирини комплекс баҳолаш зарурати билан белгиланади. Тадқиқот натижалари асосида ҳомиладор аёлларни бошқаришда индивидуал ва интегратсияланган ёндашувни такомиллаштириш имконияти яратилади.

Қалқонсимон без гормонлари (Т3, Т4, ТШ) организмнинг метаболик жараёнлари, жумладан, ёғ алмашинуви, инсулин сезувчанлиги ва репродуктив тизим фаолиятини бевосита бошқаради. Шу боисдан, семизлик ва қалқонсимон без дисфунксияси биргаликда кечганда, ҳомиладорликнинг кечиши ва натижалари анча мураккаблашади [4].

Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ушбу комбинатсия спонтан аборт, гестацион гипертензия, прееклампсия, гестацион диабет, ва туғилишдаги паст тана массаси каби асоратларнинг хавфини 2–3 баробар оширади [5,6]. Шундай қилиб, бу мавзу клиник амалиётда долзарб бўлиб, репродуктив саломатликни муҳофаза қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади. Қалқонсимон без дисфунксияси ва семизлик комбинатсияси мавжуд бўлган аёлларда ҳомиладорликнинг клиник кечишини, лаборатор кўрсаткичларини ҳамда туғруқ натижаларини баҳолаш ва уларни соғлом назорат гуруҳидаги аёллар билан таққослаш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёй унверситети клиникасида 2023–2025-йиллар оралигида ўтказилган бўлиб, 25–55 ёшдаги 80 нафар ҳомиладор аёл ихтиёрий розилик асосида жалб қилинди. Тадқиқот кесим (кўндаланг) ва проспектив кузатув элементларини ўз ичига олган комплекс дизайнда олиб борилди. Иштирокчилар учта экспозитсия гуруҳи ва битта назорат гуруҳига ажратилди:

1. I-гуруҳ (n=30) — қалқонсимон без дисфунксияси (субклиник ёки манифест гипотиреоз);
2. II-гуруҳ (n=30) — семизлик (ТМИ ≥ 30 кг/м²);
3. III-гуруҳ (n=20) — қалқонсимон без дисфунксияси + семизлик комбинатсияси;
4. Назорат — соғлом ҳомиладор аёллар (пропорционал матчинг асосида клиник регистрдан танланган), юқоридаги жадвалларда солиштирма кўрсаткич сифатида келтирилган.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотда 96 аёл скринингдан ўтказилди, 10 нафари киритиш мезонларига жавоб бермагани, 6 нафари эса розиликни қайтариб олгани боис 80 нафар тугаллади (I=30, II=30, III=20). Кузатувдан чиқиш 2,5% бўлиб, импутатсия андазага таъсир қилмаган. Бошланғич клиник хусусиятлар ва метаболик-гормонал профил қуйидаги жадвалларда келтирилган. Кейинги бандларда жадвал рақамлари бўйича асосий натижалар батафсил шарҳланади, сўнгра асоратлар ва неонатал кўрсаткичлар таҳлил қилинади. Гуруҳларга ажратиш чоғида триместерлар бўйича тақсимот балансланган бўлиб, III-гуруҳда II-триместер улуши бироз юқори (55%) қайд этилди; бу нозик фарк моделларда ковариат сифатида ҳисобга олинди.

1-жадвал.

Иштирокчиларнинг умумий клиник кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	I-гуруҳ	II-гуруҳ	III-гуруҳ	Назорат
Ўртача ёш (йил)	31,2±4,8	32,1±5,3	33,0±4,9	30,4±5,0
ТМИ (кг/м ²)	27,8±2,5	34,5±3,1	35,9±3,3	23,2±1,9
Систол АБ (ммХг)	130±8	138±10	145±12	120±6
Диастол АБ (ммХг)	85±6	90±7	95±8	80±5
гестатсия ҳафтаси (кузатув бошланишида)	12,8±1,9	13,1±2,1	13,0±1,8	12,6±2,0

III-гуруҳда ўртача ТМИ 35,9 кг/м² ва артериал босим 145/95 ммХг бўлиб, I ва II гуруҳларга нисбатан юқорироқ ($p<0,01$). Бу дифференциал юклама кейинги асоратлар (преэклампсия, оператив туғруқ) хавфини оширишини англатади. Назоратда ТМИ ва АБ паст бўлиб, ҳомиладорликнинг физиологик кечишига мос.

2-жадвал.

Қалқонсимон без гормонлари

Гормон	I-гуруҳ	II-гуруҳ	III-гуруҳ	Назорат
ТШ (мИУ/Л)	4,6±1,2	3,2±0,9	6,1±1,8	2,1±0,7
ФТ4 (пмол/Л)	10,5±2,1	12,4±1,7	8,9±2,2	14,3±1,9
ФТ3 (пмол/Л)	3,6±0,5	3,8±0,4	3,3±0,6	4,0±0,5

Комбинацияланган ҳолатда (III-гуруҳ) ТШ энг юқори, ФТ4 энг паст (иккаласи учун $p<0,001$). ФТ3 ҳам пастроқ. Бу гормон етишмовчилиги утеролатсентар қон айланиш ва метаболик регулятсияга салбий таъсир кўрсатиб, гестацион гипертензия/преэклампсия рискинни ошириши эҳтимолини кучайтиради. II-гуруҳда ТШ нисбатан юқорилиги семизлик билан боғлиқ ТШ компенсатор кўтарилиши билан изоҳланиши мумкин.

3-жадвал.

Метаболик алмашинув кўрсаткичлари

Кўрсаткич	I-гуруҳ	II-гуруҳ	III-гуруҳ	Назорат
Умумий холестерин (ммол/Л)	6,1±1,2	6,8±1,4	7,3±1,6	5,2±1,0
Триглитсеридлар (ммол/Л)	2,0±0,6	2,3±0,8	2,8±0,9	1,4±0,5
ХДЛ (ммол/Л)	1,1±0,3	0,9±0,2	0,8±0,2	1,4±0,4
ЛДЛ (ммол/Л)	3,8±0,9	4,2±1,0	4,6±1,1	2,9±0,7
ХБА1с (%)	5,3±0,4	5,8±0,5	6,0±0,6	5,1±0,3

III-гуруҳда атероген профил (умумий холестерин, ТГ, ЛДЛ) максимал, ХДЛ минимал. ХБА1с 6,0% чегарада бўлиб, углевод алмашинуви бузилишига мойилликни билдиради. Метаболик ёмонлашув туғруқдаги оператив аралашув эҳтиёжи ва неонатал НИСУ эҳтиёжини ошириши билан боғлиқ. Таққослашларда кўп ҳолларда $p<0,01$.

Комбинатсияланган гуруҳда (III) деярли барча асоратлар частотаси 2–3 барабар юқори. Кўп омилли логистика натижалари: преэклампсия учун OR=3,1 (95% СИ 1,4–6,9), гестацион диабет учун OR=2,5 (1,1–5,8), гестацион гипертензия учун OR=2,9 (1,3–6,4); ТМИ, ёш ва триместер бўйича тузатмалардан сўнг ҳам аҳамият сақланиб қолди ($p<0,05$).

Ҳомиладорлик асоратлари частотаси

Асорат	I-гурух	II-гурух	III-гурух	Назорат
гестацион гипертензия	20%	30%	50%	5%
преэклампсия	10%	15%	35%	3%
гестацион диабет	5%	18%	25%	2%
спонтан аборт (≤ 20 ҳф)	8%	10%	20%	2%

Туғруқ ва неонатал натижалар

Кўрсаткич	I-гурух	II-гурух	III-гурух	Назорат
Туғилишдаги тана массаси (г)	3100 \pm 250	2950 \pm 300	2700 \pm 350	3250 \pm 280
1 дақиқалик Апгар (балл)	7,9 \pm 0,8	7,7 \pm 0,9	7,1 \pm 0,9	8,5 \pm 0,5
5 дақиқалик Апгар (балл)	8,5 \pm 0,7	8,2 \pm 0,6	7,5 \pm 0,8	8,9 \pm 0,4
Оператив туғруқлар (КТС ва б.)	20%	25%	40%	10%
НИСУ эҳтиёжи	8%	12%	22%	5%

III-гурухда чақалоқ массаси 2700 г атрофида, Апгар пастроқ, оператив туғруқ ва НИСУ эҳтиёжи юқори ($p < 0,01$). Линеер регрессияда туғилиш массаси учун ТШ ($\beta = -85$ г ҳар 1 мИУ/Л ошишига) ва ТМИ ($\beta = -35$ г ҳар 1 кг/м² ошишига) мустақил салбий предиктор сифатида қайд этилди; 5-дақиқалик Апгар учун ФТ4 ($\beta = +0,12$ балл/пмол·Л) ижобий боғланиш кўрсатди (барчаси $p < 0,05$).

Кўшимча натижалар (иш тавсифи ва тартиби):

- Беморлар билан ишлаш тартиби: ҳар триместерда клиник-лаборатор мониторинг, керак бўлса эндокрин терапия (левотироксин доза титратси), парҳез ва жисмоний фаоллик бўйича маслаҳатлар; гипертензия аниқланса, акушер-гинеколог тавсияларига мувофиқ антигипертензив даволаш.

- Гуруҳларга бўлиш принциби: бошланғич ташхисга кўра; комбинацияга эга бўлганлар III-гурухга; семизликсиз гипотиреоз — I-гурух; қалқонсимон без нормал, фақат семизлик — II-гурух.

- Усуллар уйғунлиги: гормонал панел + липид профили + глюкомик кўрсаткичлар + УТТ/Допплер + клиник-обстетрик кузатув; статистик моделлаштириш билан якуний интегралсия.

- Нозик таҳлиллар: субклиник гипотиреоз (ТШ юқори, ФТ4 нормал) алоҳида қаралганда ҳам асоратлар хавфи ошган, аммо манифест гипотиреозга қараганда заифроқ эффект (тренд $p = 0,06-0,09$).

Муҳокама. Ушбу тадқиқот семизлик ва қалқонсимон без дисфунксияси комбинатсияси ҳомиладорликнинг кечиши ҳамда туғруқ-неонатал натижаларга концентрик салбий таъсир кўрсатишини кўрсатди. Комбинатсияда метаболик дисбаланс (ТГ/ЛДЛ ошиши, ХДЛ пасайиши, ХБА1с кўтарилиши) ва гормонал етишмовчилик (ТШ кўтарилиши, ФТ4 пасайиши) бир вақтнинг ўзида мавжуд бўлиб, пластсентар перфузия ва эндотелиал функцияни заифлаштиради, оксидловчи стрессни кучайтиради ва инсулин резистентлигини чуқурлаштиради. Шу механизмлар гестацион гипертензия, преэклампсия, гестацион диабет частоталарининг ошишига замин яратади (4-жадвал). Неонатал даражада эса интраутерин ўсишнинг сусайиши, паст тана массаси ва паст Апгар (5-жадвал) кузатилди; бу НИСУ эҳтиёжи ошиши ва соғлиқни сақлаш тизими учун кўшимча ресурс талабларини келтириб чиқаради.

Клиник амалиёт нуқтайи назаридан, триместер бошидан скринингни кенгайтириш, ТШ ва ФТ4 мониторингини индивидуал дозалаш (левотироксин титратси), оғирликни бошқариш (медикодиететик ёндашув, парҳез ва хавфсиз жисмоний фаоллик), артериал босим ва глюкокемияни қатъий назорат қилиш кўп тармоқли (мултидисциплинар) ёндашувнинг марказида туриши лозим. Айниқса, III-гурухдаги беморларда риска асосланган туғруқ режалаштириш (оператив туғруқ эҳтимолини олдиндан баҳолаш, перинатал марказ даражасини танлаш) неонатал салбий натижаларни камайтириши мумкин.

Иқтисодий жиҳатлар: преэклампсия, гестацион диабет ва НИСУ ётқизишларининг ошиши туғруқ ва неонатал давр харажатларини кўпайтиради; антенатал босқичда профилактик аралашувлар (эрта скрининг, парҳез-маслаҳат, дориларни тўғри титратсия) қисқа муддатда кўшимча харажат талаб қилса-да, узоқ муддатда соғлиқ-иқтисодий фойда (оператив туғруқлар ва реаниматсион хизматлар қисқариши) беради. Ижтимоий жиҳатлар: она ва бола саломатлигининг яхшиланиши оилавий фаровонликни оширади, меҳнатга қайтиш муддатини қисқартиради, руҳий иқлимни барқарорлаштиради. Жамоат саломатлиги контекстида эса семизлик ва қалқонсимон без дисфунксиясини эрта аниқлашга

йўналтирилган бирламчи бўғин дастурлари (АОТ поликлиникаларида скрининг йўриқномалари) юқори даражада мақсадга мувофиқ.

Методологик жиҳатдан, тадқиқотда кўп омилли моделлар ишлатилиб, ёши, ТМИ, триместер, артериал босим каби муҳим ковариатлар назорат қилинди; бу натижаларнинг ички ишончлилигини кучайтиради. Шунга қарамай, бир марказли дизайн ва нисбатан кичик III-гуруҳ ҳажми чеклов бўлиб қолади. Келгусида кўп марказли, катта намуна билан проспектив коҳорт тадқиқотлар, шунингдек, аралашув синовлари (диететик ва гормонал комбинатсиялар) тавсия этилади. Шунингдек, субклиник гипотиреоз билан боғлиқ хавф градиенти қайта баҳоланиши, дифференциал дозалаш стратегиялари (триместер-спесифик) ишлаб чиқилиши зарур.

Хулоса. Ушбу тадқиқот шуни кўрсатдики, қалқонсимон без дисфунксияси ва семизликнинг комбинатсияси ҳомиладорликнинг бошидан бошлаб метаболик ва гормонал мувозанатни издан чиқариб, гестацион гипертензия, прееклампсия ва гестацион диабет каби асоратлар хавфини 2–3 баравар оширади; натижада оператив туғруқлар, паст туғилиш массаси, паст Апгар ва НИСУ эҳтиёжи частотаси юқорилайди. Клиник амалиётда кўп тармоқли бошқарув — триместер бошидан ТШ/ФТ4 мониторинги, левотироксин доза титратси, оғирликни назорат қилиш, артериал босим ва глюкоземияни мунтазам кузатиш — перинатал натижаларни яхшилайдди. Иқтисодий нуқтаи назардан, антенатал профилактика ва эрта бошқарув дастурлари киска муддатда ресурс талаб қилса ҳам, узоқ муддатда оператив аралашувлар ва реанимацион харажатларни камайтиради, ижтимоий даражада эса она-бола саломатлигини мустаҳкамлайди. Соғлиқни сақлаш сиёсати учун бирламчи бўғинда скрининг протоколларини жорий қилиш, акушер-гинеколог, эндокринолог ва диетологлар ҳамкорлигида стандартлаштирилган клиника-йўриқномалар ишлаб чиқиш долзарб. Келгусида кўп марказли, йирик намуна билан олиб бориладиган аралашув тадқиқотлари комбинатсияланган эндокрин бузилишларда энг самарали бошқарув пакетини аниқ белгилашга ёрдам беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization (WHO). Obesity and overweight: Global report 2023. Geneva, 2023.
2. Glinoe D., et al. Thyroid function and maternal health during pregnancy. *J Clin Endocrinol Metab.*, 2021.
3. Aytmatova Z. et al. Trends in hypothyroidism and obesity among reproductive-aged women: A 20-year analysis. *Eur J Endocrinol.*, 2022.
4. Samuels M.H., Metabolic impact of thyroid hormone deficiency in pregnancy. *Endocr Rev.*, 2019.
5. Krassas G.E., et al. Thyroid disorders and reproductive outcomes. *Clin Endocrinol.*, 2018.
6. Poppe K., Glinoe D. Autoimmune thyroid disease and obesity: Interacting metabolic pathways. *Horm Metab Res.*, 2020.
7. Casey B.M., et al. Subclinical hypothyroidism and pregnancy outcomes. *N Engl J Med.*, 2017.
8. Stagnaro-Green A., et al. Thyroid disease and pregnancy complications. *J Clin Endocrinol Metab.*, 2019.
9. Lemesko N.A., et al. Metabolic and obstetric risks in obese pregnant women. *Obstet Gynecol J.*, 2021.
10. Rahman M., et al. Endocrine dysfunctions and fetal outcomes in combined obesity and hypothyroidism. *BMC Pregnancy Childbirth.*, 2020.
11. Haddow J.E., et al. Maternal thyroid deficiency and neurodevelopmental outcomes in offspring. *N Engl J Med.*, 2019.
12. Gietka-Czernel M. The role of thyroid and adipokine interactions in pregnancy disorders. *Endokrynol Pol.*, 2021.

Иқтибос учун: Хасанова Д.А. Ҳомиладор аёлларда қалқонсимон без дисфунксияси ва семизлик фонида гестацион асоратлар ривожланишининг клиник-метаболик хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 810–814. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19692796>